

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Матеріали науково-практичної конференції,
присвяченої 150-річному ювілею кафедри гігієни та екології № 1
Харківського національного медичного університету

м. Харків, 16 жовтня 2023 року

УДК 613.6(477)(082)
П84

Затверджено вченою радою ХНМУ.
Протокол № 9 від 28.09.2023 р.

Редакційна колегія: В.В. М'ясоєдов, В.О. Коробчанський, М.Г. Щербань,
О.І. Герасименко

П84 Профілактична медицина України: проблеми та способи їх вирішення : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150-річному ювілею кафедри гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету (Харків, 16 жовтня 2023 року) / ред. кол.: В. В. М'ясоєдов, В. О. Коробчанський, М. Г. Щербань, О. І. Герасименко. Харків : ХНМУ, 2023. 101 с.

У матеріалах науково-практичної конференції «Профілактична медицина України: проблеми та способи їх вирішення» висвітлено історію заснування та розвитку кафедри гігієни та екології №1 Харківського національного медичного університету (ХНМУ) за 150-річний період науково-практичної діяльності, а також сучасні аспекти профілактичної медицини впроваджуючи первинну, вторинну і третинну профілактику захворювань на основі удосконалення всесвітньої парадигми охорони здоров'я, на підставі впровадження інноваційної концепції «Медицина граничних станів»

УДК 613.6(477)(082)

© Харківський національний
медичний університет, 2023
© В.В. М'ясоєдов,
В.О. Коробчанський,
М.Г. Щербань,
О.І. Герасименко 2023

Зміст

Капустник В.А., Коробчанський В.О., Воронцов М.П. Провідний засновник гігієнічної науки. Пам'яті А.І. Якобія – засновника та завідувача першої української кафедри гігієни	6
Arikewuyo S.O., Melnyk N.A., Petrashyk Yu.M. Understanding and prevention of covid-19: a comprehensive overview.....	9
Бабієнко В.В., Мокієнко А.В., Гушук І.В., Валькевич Д.В. Актуальні епідеміологічні проблеми якості води	11
Бандрівська Ю.Б., Лотоцька О.В., Кучер С.В. Проблема фосфатного забруднення поверхневих вод і шляхи їх вирішення. 14	
Бережна А.В., Чумаченко Т.О. Ефективність застосування технології мікронавчання в закладах медичної освіти: міжнародний досвід	16
Бондаренко А.В., Макскуль Т.Є., Бондаренко О.В. Нозокоміальні інфекції: досвід отриманий під час пандемії COVID-19.....	19
Виноградова О.Ю. Олександр Микитович Марзєєв – трибун профілактичної медицини.....	22
Gerasymenko Olga I. Formation of a plastic-free generation as a promising area of environmental education of modern youth.....	25
Григорян О.В., Анджело Джемін'яні, Серджіо Фрументо Особливості розвитку посттравматичного стресового розладу українських жінок, які отримали тимчасовий захист в Італії	27
Гречаніна О.Я., Фролова Т.В., Гречанін Я.Р. Три рівня профілактики спадково обумовлених соціально значущих порушень нервово-психічного розвитку у дітей	28
Деркач С.А. Історія та перспективи удосконалення імунопрофілактичних засобів у боротьбі з синьогнійною інфекцією	33
Древаль М.В., Коробчанський В.О., Морока Р.К., Денисенко К.О. Гігієнічна оцінка донозологічних станів у курсантів, які навчаються військовим спеціальностям.....	36
Древаль М.В., Левченко Є.Д., Чернявський А.В. Удосконалення режиму сну військового як фактор подолання ризику психоемоційного перенавантаження.....	37

М'ясоєдов В.В., Коробчанський В.О., Олійник Ю.О. Прогресивна профілактична медицина на основі реалізації концепції «медицина граничних станів».....	68
Ніколайчук М.А., Білецька С.В. Значення вмісту вітаміну Д як прогностичного критерія в системі третинної профілактики у хворих на хронічний гепатит С	71
Нестеренко В.Г., Огнєв В.А., Григоров М.М. Питання паліативної та хоспісної допомоги в освітній програмі соціальної медицини	74
Приліпка К.О., Герасименко Л.О., Іщейкіна Ю.О. Гігієнічна оцінка показників раціонального харчування у студентів медиків	75
Сергета І.В. Донозологічні зрушення у стані психічного здоров'я учнівської і студентської молоді: наукові основи психогігієнічної діагностики з позицій медицини граничних станів	78
Сергета І.В. Донозологічні зрушення у стані психічного здоров'я учнівської і студентської молоді; сучасні підходи до їх трактування з позицій медицини граничних станів	81
Сергета І.В., Стоян Н.В., Браткова О.Ю., Ваколюк Л.М., Краснова Л.І., Дударенко О.Б., Шевчук Т.В., Редчіц М.А., Дреженкова І.Л., Тисевич Т.В. «Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни» – інноваційна дисципліна у підготовці здобувачів освіти з галузі знань «охорона здоров'я»	84
Супрун Т.І., Дякова О.В., Процюк Л.О. Гігієнічна оцінка впливу електронних сигарет на здоров'я людини.....	87
Ходош Е.М., Щербань М.Г., Яковенко О.К. Пам'яті Н.Т. Путиліної – відкривачу мікробного методу знефенолювання промислових стічних вод	89
Шаповал В.Ф. Історія профілактичної медицини Полтавщини	92
<u>Shtefan Liudmyla V., Shevchenko Alexander S.</u> <u>Measured health indicators in valeological disciplines curriculum</u>	96

Працівники державної санепідслужби раніше з оптимізмом дивилися в майбутнє і з санітарною цілеспрямованістю, ініціативністю, волевою наполегливістю, в умінні ставити найважливіші завдання щодо профілактичного напрямку охорони здоров'я і добивались їх рішення. Нині ж ті, хто зруйнував профілактичну галузь, державні надзвичайні протиепідемічні комісії, попереджувальний санітарний нагляд, який був фундаментом безпеки здоров'я нації створюють проблеми для людей у вигляді епідемій, отруєнь та інших небезпечних ризиків для життя і здоров'я людей. Яскравим прикладом цього стала пандемія Covid-19, яку ми з вами щойно пережили. Але все ще попереду. Тому необхідно невідкладно налагодити підготовку у медичних вишах лікарів-гігієністів, епідеміологів, вірусологів, бактеріологів та інших фахівців, яких не вистачає в нашій системі профілактичної охорони здоров'я. Закордонні фахівці не забезпечать нам профілактику і захист населення від інфекційних хвороб та інших викликів. Якщо цього не зробити, можемо назавжди втратити здобутки в профілактичній галузі охорони здоров'я. Необхідно також повернути Міністерству охорони здоров'я України функції охорони здоров'я, тобто профілактику захворювань, надати повноваження центрам контролю та профілактики хвороб МОЗ України з урахуванням вимог сьогодення.

Підготовлено на підставі архівних матеріалів профілактичної галузі охорони здоров'я Полтавської області; досліджень джерел питної води м.Кременчука завідувачем військово-аптечним складом В. Госифовим (1904–1905р.р.).

Shtefan Liudmyla V., Shevchenko Alexander S.
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

MEASURED HEALTH INDICATORS IN VALEOLOGICAL DISCIPLINES CURRICULUM

Human health is one of the main values, so the discussion about health-saving will never stop. Being healthy means diseases', physical and mental defects' absence, having a high quality of life (being a prosperous person). External adverse influences and internal (genetic) capabilities do not always allow you to stay healthy. Physical health is closely related to mental, social, sexual health, and physical performance. Health is a measurable value, both individual and group (population, health of the nation). M. Amosov wrote that measuring the amount of health is actually measuring adaptation reserves [1]. I. Brekhman (1991) also suggested measuring certain physiological parameters of adaptability and determining the predicted life expectancy. In modern medical and social calculations, this indicator and its opposite – «the number of lost life years» are also often used.

For the quantitative measurement of the quality of health, qualimetry is used, which allows experts to determine the weighting coefficients of the measured parameters. For example, the World Health Organization used qualitative measurement to determine the importance of factors that affect health (environmental,

genetic, lifestyle and medical services quality) [2]. In our research, we use qualimetrics to assess the success of the health-saving (valeological) competence formation during the teaching of the discipline «Health Pedagogy» to students of non-medical specialties at the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy [3; 4].

Valeometric self-assessment of indicators of adaptation to physical and psychological loads, risks of disease occurrence is positively perceived by students and is an important part of assessing the formation of the activity component of valeological competence. Thus, the assessment allows establishing the simple fact of a positive change in behavior patterns during a successive experiment. For example, when a student must abandon a sedentary lifestyle and become more adapted to light physical exertion (squats, brisk walking) for at least one academic year.

Possibilities of quantitative assessment of individual indicators of health and valeological competence are also discussed within the scope of the scientific research topic «Improving the psychological and pedagogical training of teaching staff for the P(PT)E system on the basis of partnership» (SRW No.21-5, state registration No.0122U201264). The use of qualitative methods in assessing the formation of valeological competence also allows clearly setting different requirements for students of different abilities and educational levels (bachelor's and master's degrees), forming individual educational learning trajectories.

List of used sources

1. Health. In: Mykola Amosov. Outlook [Internet]. Available at: <http://icfst.kiev.ua/amosov/book/361> [accessed September 14, 2023]. [In Ukrainian].
2. Constitution of the World Health Organization. Adopted by the International Health Conference (New York, June, 19 – July 22, 1946), signed on July 22, 1946 by the representatives of 61 States, entered into force on April 7, 1948. [Internet]. Available at: <https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf> [accessed September 14, 2023].
3. Shevchenko A. Qualimetric criteria for formation of valeological competence in the adaptive education system. Adaptive management: theory and practice. «Pedagogy» series. 2022. Vol. 13, No.25. 18 p. DOI: 10.33296/2707-0255-13(25)-06.
4. Shevchenko A.S., Shtefan L.V., Shevchenko V.V. New Valeological Disciplines in Ukrainian Electrical and Power Engineering Education. Proceedings of the 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, October 20–23, 2022. USA, Washington, D.C.: Institute of Electrical and Electronics Engineers Xplore; 2023. P. 22–26. DOI: 10.1109/MEES58014.2022.10005756.